

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Literary Recycling for Postdigital Readers.” A Digital Epistemology for the Recycling of Literatures?: Digital Literary Studies under Debate

CfP

First International Conference

“Literary Recycling for Postdigital Readers.”

A Digital Epistemology for the Recycling of Literatures?:

Digital Literary Studies under Debate

Faculty of Philology, Complutense University of Madrid,
September 26 and 27, 2024

Organised by [LEETHI](#) Group

Coordinators: Miriam Llamas, Amelia Sanz

Secretary: Irene Pérez

Scientific Committee: Tina Escaja (The University of Vermont), Alckmar Luiz dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina), Teresa Numerico (Università degli studi Roma Tre), Manuel Portela (University of Coimbra), Johanna Vollmeyer (Universidad Complutense de Madrid)

Now that we live immersed in the postdigital era without hardly noticing it and that any given cultural object seems susceptible to be recycled by a digital technology available to anyone, it is time to ask ourselves about the underlying conceptual and methodological models that these technologies impose.

What kind of cultural recycling (of reading, of literatures, of literary histories) are the so-called *Digital Humanities* proposing? We observe that the construction of digitised corpora, the essentially quantitative and probabilistic methods, and the capacity of machines to quantify data propose a model of objectivity, a single epistemology that seems to clash with plural hermeneutics.

If these methods make it possible to look at the past through new lenses, how can we do so without forgetting the interstices and ambiguities that they leave out? Can phenomena of the past, such as the transcultural or transtemporal interweavings and the mediality of other eras (in contrast to the present one) be helpful to understand more precisely the mediatisation and recycling of literature today? Particularly, those mediations and recycling carried out by Digital Humanities' methods?

It is not a new model, it is an old one: we only have to take a look at its history (its promises can already be found in nineteenth-century positivism) or at the institutionalisation of Digital Humanities as a disciplinary field, which tends to be conservative in its principles and hierarchies. Nevertheless, this model is considered innovative in terms of its creation, modification, and introduction of a socio-cultural use in literary studies. This is indeed why we must question the epistemological bias of this model. In culture, in literatures, biases are observable. We need to critically question the specific characteristics of digital methodologies in the field of literary studies and their underlying conceptualisations and epistemologies, since they can guide future approaches, as well as point to its limitations and blind spots: we need Critical Digital Humanities.

Contributions may focus on one of the following aspects:

- Theories and methods of literary analysis in Digital Humanities: limitations and how to overcome them.
- Methods and applications of the digital analysis of literary corpora and texts as forms of cultural recycling: underlying conceptualisations.
- Analysis of mixed methods that blend previous literary-theoretical traditions and procedures that are specific to the Digital Humanities: epistemological foundations.
- Analysis of processes of cultural and transtemporal interweaving in literatures using digital methodologies: possibilities and limitations.
- Macro-recycling of literary histories: new focuses, blind

spots.

The languages of the conference will be Spanish, English and German. Guest lectures will be translated into Spanish.

Key speakers: Anita Traninger (Freie Universität Berlin) and Rabea Kleymann (Technische Universität Chemnitz)

Interested applicants can send their proposals including name, institution, email address, title of the proposal, keywords and an abstract of at least 250 words to reclit-ji@ucm.es by **February 28, 2024**. The committee's decision on the acceptance of the proposals will be notified within two months.

A monographic publication will be released with the contributions selected by the scientific committee.

Web of the event: <https://www.ucm.es/leethi/literary-recycling-for-postdigital-readers>

References

- Kleymann, Rabea: "Datendiffraktion: Von Mixed zu Entangled Methods in den Digital Humanities". In: *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*. [Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis, Ulrike Wuttke (eds.)]. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände*, 5, Wolfenbüttel 2021-2022.
DOI: [17175/sb005_008](https://doi.org/10.17175/sb005_008).
- Kleymann, Rabea, et al. (eds.): Special Issue "Theorytellings: Epistemic Narratives in the Digital Humanities". *Journal of Cultural Analytics*, vol. 7, no. 4, Nov. 2022, <https://culturalanalytics.org/issue/6695>.
- Llamas Ubieta, Miriam / Vollmeyer, Johanna (eds.): *Cultural*

Recycling in the Postdigital Age. Bern et al.: Peter Lang (forthcoming 2023).

- Numerico, Teresa: *Big data e algoritmi. Prospettive erotice*. Roma: Carocci editore, 2021.
- Portela, Manuel: *Scripting Reading Motions: The Codex and the Computer as Self-Reflexive Machines*. Cambridge, London: MIT Press, 2013.
- Traninger, Anita: *Copia / Kopie: Echoeffekte in der Frühen Neuzeit*. Hannover: Wehrhahn, 2020 (Neue Perspektiven der Frühneuzeitforschung 3).
- Weitin, Thomas: *Digitale Literaturgeschichte. Eine Versuchsreihe mit sieben Experimenten*. Berlin: Metzler, 2021.

I Congreso Internacional

“Reciclaje literario para lectores postdigitales”.

***¿Una epistemología digital para el reciclaje de las literaturas?:
los estudios digitales de la literatura a debate***

Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid,
26 y 27 de septiembre 2024

Organiza Grupo [LEETHI](#)

Coordinadoras: Miriam Llamas, Amelia Sanz

Secretaria: Irene Pérez

Comité científico: Tina Escaja (The University of Vermont), Alckmar Luiz dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina), Teresa Numerico (Università degli studi Roma Tre), Manuel Portela (University of Coimbra), Johanna Vollmeyer (Universidad Complutense de Madrid)

Ahora que vivimos inmersos en la condición postdigital sin darnos cuenta, cuando cualquier objeto cultural parece que puede ser reciclado con una tecnología digital al alcance de

muchos, es hora de preguntarse por los modelos conceptuales y metodológicos que subyacen e imponen estas tecnologías.

¿Qué reciclajes culturales (de la lectura, de las literaturas, de las historias literarias) están proponiendo las llamadas *Digital Humanities*? Observamos que la construcción de corpus digitalizados, los métodos esencialmente cuantitativos y probabilísticos, la capacidad de contar los datos que poseen las máquinas, proponen un modelo de objetividad, una epistemología única que parece chocar con las hermenéuticas plurales.

Si estos métodos posibilitan mirar con nuevas lentes al pasado, ¿cómo hacerlo sin olvidar los intersticios y las ambigüedades que dejan fuera? ¿Pueden los fenómenos del pasado, como los entrelazamientos transculturales o transtemporales y la medialidad de otras épocas, por contraste con la actual, ayudar a comprender precisamente la mediatización y el reciclaje de la literatura hoy, en especial el que llevan a cabo los métodos de las DH?

No es un modelo nuevo: es viejo, si repasamos su historia (sus premisas se encuentran ya en el positivismo decimonónico) y a juzgar por la institucionalización del campo disciplinar (el de las DH) que, como tal, tiende a ser conservador en sus principios y en sus jerarquías. Pero es un modelo que se considera innovador por lo que tiene de creación, modificación e introducción de un uso socio-cultural en los estudios literarios. Por eso tenemos que interrogarnos sobre el sesgo epistemológico de ese modelo. En la cultura, en las literaturas, los sesgos son observables. Es necesario preguntarse de forma crítica por las características específicas de las metodologías digitales en el ámbito de los estudios literarios, por sus conceptualizaciones y epistemologías subyacentes, que

pueden guiar futuras orientaciones, así como por sus limitaciones y puntos ciegos: necesitamos unas Humanidades Digitales Críticas.

Las contribuciones podrán centrarse en alguno de los siguientes aspectos:

- Teorías y métodos para el análisis literario en Humanidades Digitales: limitaciones y superaciones.
- Métodos y aplicaciones de análisis digitales de corpus y textos literarios como formas de reciclaje cultural: conceptualizaciones subyacentes.
- Análisis de métodos mixtos que mezclan tradiciones teórico-literarias precedentes y procedimientos propios de las *Digital Humanities*: bases epistemológicas.
- Estudios de procesos de entrelazamiento cultural y transtemporal en las literaturas que utilicen metodologías digitales: posibilidades y limitaciones.
- Macro-reciclajes de las historias literarias: focalizaciones nuevas, puntos ciegos.

Las lenguas de la jornada serán el español, el inglés y el alemán. Se garantizará la traducción al español de las conferencias invitadas.

Conferenciantes invitadas: Anita Traninger (Freie Universität Berlin) y Rabea Kleymann (Technische Universität Chemnitz)

Los interesados pueden enviar su propuesta incluyendo nombre, institución, dirección de e-mail, título de la propuesta, palabras clave y un abstract de un mínimo de

250 palabras a reclit-ji@ucm.es hasta el 28 de febrero de 2024. En el plazo de dos meses se notificará la decisión del comité sobre la aceptación de las propuestas.

Se realizará una publicación monográfica con las aportaciones seleccionadas por el comité científico.

Página web del evento:

<https://www.ucm.es/leethi/literary-recycling-for-postdigital-readers>.

Bibliografía

- Kleymann, Rabea: “Datendiffraktion: Von Mixed zu Entangled Methods in den Digital Humanities”. In: *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*. [Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis, Ulrike Wuttke (eds.)]. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände*, 5, Wolfenbüttel 2021-2022.
DOI: [17175/sb005_008](https://doi.org/10.17175/sb005_008).
- Kleymann, Rabea, et al. (eds.): Special Issue “Theorytellings: Epistemic Narratives in the Digital Humanities”. *Journal of Cultural Analytics*, vol. 7, no. 4, Nov. 2022, <https://culturalanalytics.org/issue/6695>.
- Llamas Ubieto, Miriam / Vollmeyer, Johanna (eds.): *Cultural Recycling in the Postdigital Age*. Bern et al.: Peter Lang (forthcoming 2023).
- Numerico, Teresa: *Big data e algoritmi. Prospettive erotice*. Roma: Carocci editore, 2021.
- Portela, Manuel: *Scripting Reading Motions: The Codex and the Computer as Self-Reflexive Machines*. Cambridge, London: MIT Press, 2013.
- Traninger, Anita: *Copia / Kopie: Echoeffekte in der Frühen Neuzeit*. Hannover: Wehrhahn, 2020 (Neue Perspektiven der Frühneuzeitforschung 3).

- Weitin, Thomas: *Digitale Literaturgeschichte. Eine Versuchsreihe mit sieben Experimenten*. Berlin: Metzler, 2021.

Erste internationale Tagung
„Literarisches Recycling für postdigitale Leser“.
Eine digitale Epistemologie für das Recycling von Literaturen?
Digitale Literaturstudien in der Diskussion

Fakultät für Philologie, Universidad Complutense de Madrid, 26. und 27. September 2024

organisiert von der Forschungsgruppe [LEETHI](#)

Koordinatorinnen des Organisationskomitee: Miriam Llamas, Amelia Sanz

Sekretärin: Irene Pérez

Wissenschaftlicher Ausschuss: Tina Escaja (The University of Vermont), Alckmar Luiz dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina), Teresa Numerico (Università degli studi Roma Tre), Manuel Portela (University of Coimbra), Johanna Vollmeyer (Universidad Complutense de Madrid)

Jetzt, wo wir in einem postdigitalen Zustand leben (ohne es zu merken), wo jedes kulturelle Objekt mit einer für viele erreichbaren digitalen Technologie recycelt zu werden scheint, ist es an der Zeit, sich die Frage nach den konzeptionellen und methodologischen Modellen zu stellen, die diesen Technologien zugrunde liegen und durch diese erzwungen werden.

Welche kulturellen Recyclings (des Lesens, der Literaturen, der Literaturgeschichten) schlagen die sogenannten *Digital Humanities* vor? Wir stellen fest, dass durch die

Konstruktion digitalisierter Korpora, durch die vor allem quantitativen und probabilistischen Methoden der DH sowie durch die Fähigkeit von Maschinen, Daten zu zählen, ein Modell der Objektivität und eine Epistemologie vorgeschlagen wird, das mit pluralen Hermeneutiken zu kollidieren scheint.

Wenn diese Methoden es ermöglichen, die Vergangenheit durch neue Linsen zu betrachten, wie können wir dies tun, ohne die Zwischenräume und Ambiguitäten zu vergessen, die sie auslassen? Wie können uns die Phänomene der Vergangenheit, wie die transkulturellen oder transtemporalen Verflechtungen und die Medialität anderer Epochen, als Kontrastfolie zur Gegenwart helfen, genau die Mediatisierung und das Recycling der Literatur heute zu verstehen, insbesondere die, die durch die Methoden *der Digital Humanities* erfolgen?

Wenn wir seine Geschichte (besonders seit dem Positivismus des 19. Jahrhundert, aber auch vor diesem) und die Institutionalisierung der Disziplin (der *Digital Humanities*) betrachten, lässt sich feststellen, dass es sich nicht um ein neues Modell handelt, sondern um ein altes, das als solches zu konservativen Prinzipien und Hierarchien neigt. Es handelt sich jedoch um ein Modell, das als innovativ angesehen wird, da es eine soziokulturelle Verwendung in der Literaturwissenschaft schafft, modifiziert und einführt. Deshalb müssen wir die epistemologischen Verzerrungen (*biases*) dieses Modells hinterfragen. In der Kultur, in den Literaturen sind Verzerrungen zu beobachten. Wir müssen die spezifischen Merkmale digitaler Methoden im Bereich der Literaturwissenschaft, ihre Konzeptualisierungen und die ihnen zugrunde liegenden Epistemologien kritisch hinterfragen, um künftige Orientierungen zu finden, aber auch ihre Grenzen und blinden Flecken: Wir brauchen

Kritische Digitale Humanities.

Die Beiträge können sich auf einen der folgenden Aspekte konzentrieren:

- Theorien und Methoden der Literaturanalyse in den *Digital Humanities*: Grenzen und blinde Flecken.
- Methoden und Anwendungen der digitalen Analyse literarischer Korpora und Texte als Formen des kulturellen Recyclings: zugrundeliegende Konzeptualisierungen.
- Analyse gemischter Methoden, die frühere literaturtheoretische Traditionen und spezifische Verfahren der *Digital Humanities* verbinden: epistemologische Grundlagen.
- Untersuchungen von Prozessen kultureller und transtemporaler Verflechtung in Literaturen mit digitalen Methoden: Möglichkeiten und Grenzen.
- Makro-Recycling von Literaturgeschichten: neue Ansätze, blinde Flecken.

Die Sprachen der Tagung sind Spanisch, Deutsch und Englisch. Die eingeladenen Vorträge werden ins Spanische übersetzt.

Key speakers: Anita Traninger (Freie Universität Berlin) und Rabea Kleymann (Technische Universität Chemnitz)

Interessierte Bewerber sollten ihren Vorschlag mit Namen, Institution, E-Mail-Adresse, Titel des Beitrags, Schlüsselwörtern, einer Zusammenfassung von mindestens 250 Wörtern bis zum **28. Februar 2024** und mit einem Hinweis auf die Sprachen (Deutsch, Englisch,

Spanisch), die sie verstehen, an reclit-ji@ucm.es senden. Die Entscheidung des Ausschusses über die Annahme der Vorschläge wird innerhalb von zwei Monaten mitgeteilt.

Mit den vom wissenschaftlichen Ausschuss ausgewählten Beiträgen wird eine monografische Publikation erstellt.

Web der Veranstaltung:

<https://www.ucm.es/leethi/literary-recycling-for-postdigital-readers>

Sekundärliteratur

- Kleymann, Rabea: “Datendiffraktion: Von Mixed zu Entangled Methods in den Digital Humanities”. In: *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*. [Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis, Ulrike Wuttke (eds.)]. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände*, 5, Wolfenbüttel 2021-2022.
DOI: [17175/sb005_008](https://doi.org/10.17175/sb005_008).
- Kleymann, Rabea, et al. (eds.): Special Issue ‘Theorytellings: Epistemic Narratives in the Digital Humanities’”. *Journal of Cultural Analytics*, vol. 7, no. 4, Nov. 2022, <https://culturalanalytics.org/issue/6695>.
- Llamas Ubieto, Miriam / Vollmeyer, Johanna (eds.): *Cultural Recycling in the Postdigital Age*. Bern et al.: Peter Lang (forthcoming 2023).
- Numerico, Teresa: *Big data e algoritmi. Prospettive erotice*. Roma: Carocci editore, 2021.
- Portela, Manuel: *Scripting Reading Motions: The Codex and the Computer as Self-Reflexive Machines*. Cambridge, London: MIT Press, 2013.
- Traninger, Anita: *Copia / Kopie: Echoeffekte in der Frühen Neuzeit*. Hannover: Wehrhahn, 2020 (Neue Perspektiven der Frühneuzeitforschung 3).

- Weitin, Thomas: *Digitale Literaturgeschichte. Eine Versuchsreihe mit sieben Experimenten*. Berlin: Metzler, 2021.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (27 de noviembre de 2023). "Literary Recycling for Postdigital Readers." A Digital Epistemology for the Recycling of Literatures?: Digital Literary Studies under Debate. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdf5>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 27/11/2023 / Entradas / critical theory, lectores, literary computational studies, literary hermenutics, literatura, literature, postdigital, readers, reciclaje, recycling, textos literarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Símbolos nacionales en la era posdigital: Proyectos en línea sobre Ibsen y Munch en Noruega. Irene Pérez Puyol

SIGUIENTE

El photodump como una estrategia de lectura posdigital

en Instagram. Rafael Vidal Sanz

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

[posthumano](#)

[readers](#)

[realidad aumentada](#)

[reciclaje](#)

[recycling](#)

[red](#)

[redes sociales](#)

[remediación](#)

[Repositorios de literatura electrónica](#)

[selfies](#)

[textos literarios](#)

[transmedia](#)

[transmedia storytelling](#)

[transmedia world](#)

[TV series](#)

[videogame](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)

- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

[Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -](#)

[Política de Privacidad - Señalar un problema](#)

[Syndication Feed - Créditos](#)

[Rec Lit / Funciona gracias a WordPress](#)